

**Выполнения чертежей на тему Сопряжение, задания
графической работы**

Хакимова Нилуфар Жураевна

*Тошкентского Государственного Транспортного Университета
Узбекистан, г.Ташкент*

АННОТАЦИЯ

Построение сопряжений линий основано на понятиях о геометрических местах, о касательных прямых к окружности, и окружностях, касательных к другой окружности.

ABSTRACT

The construction of conjugations of lines is based on the concepts of geometric places, tangent lines to a circle, and circles tangent to another circle.

Ключевые слова; точки сопряжений, окружность, радиус, дуга.

Key words: conjugation points, circle, radius, arc.

Студентам очной и очно-заочной форм обучения всех технических направлений при изучении ими дисциплины «Инженерная графика». Выполнения чертежей на тему «Сопряжение», задания на выполнение графической работы различных уровней.

Построение сопряжений линий основано на понятиях о геометрических местах, о касательных прямых к окружности, и окружностях, касательных к другой окружности при построении сопряжений следует иметь в виду.

Точка сопряжения прямой к окружности будет плавным, если прямая касается окружности. В этом случае точка сопряжения *A* лежит на радиусе, перпендикулярном касательной прямой *m* (Рис. 1а).

Рисунок 1 - Точки сопряжений

В теории сопряжений применяются специфические термины:

- точки *O* или *Oс*
- центры сопряжений;

- точки O_1, O_2 - центры заданных окружностей;
- R или R_c
- радиус сопряжений;
- R, R_1, R_2, r - радиусы заданных окружностей;
- точки A и B, K_1, K_2 - точки сопряжений;
- дуга AB - дуга сопряжения и т.д. (Рис. 2)

Рисунок 2 - Элементы сопряжений

Построение общей внешней касательной к двум окружностям. Из центра O_1 большей окружности описывают окружность радиусом $R - r$ (Рис.3а). Находят середину отрезка O_1O_2 - точку O_3 и из нее проводят окружность радиусом O_1O_3 .

Обе проведенные окружности пересекаются в точках A и B . Точки O_1 и B соединяют прямой и в пересечении ее с окружностью радиуса R определяют точку касания D (Рис.3б). Из точки O_2 параллельно прямой O_1D проводят линию до пересечения с окружностью радиуса r и получают вторую точку касания C .

Рисунок 3 - Построение общей внешней касательной

Построение общей внутренней касательной к двум окружностям. Из центра любой окружности описывают окружность радиусом $R + r$ (Рис.4а). Разделив отрезок O_1O_2 пополам, получают точку O_3 .

Из точки O_3 описывают окружность радиусом O_1O_3 и отмечают точки A и B пересечения вспомогательных окружностей. Соединив точки O_1 и A прямой (Рис.4б), получают точку касания D .

Через точку O_2 , проводят прямую, параллельную O_1A , и получают вторую точку касания C .

Рисунок 4 - Построение общей внутренней касательной

На рисунках 5а и 5б показаны очертания технической детали с применением смешанного сопряжения двух дуг окружностей.

На рисунке 6. наглядно изображено выполнение смешанного сопряжения дуг окружностей данной детали на чертеже.

Рисунок 5. - Очертание контура детали

Заполнение основной надписи. В Главном меню выберите Вставка → Основная надпись. Подвести курсор к интересующей ячейке и впечатать необходимую надпись. Обозначение (шифр) чертежа должен заполняться в соответствии с ГОСТ 2.201-80.

Лист и дата						0194.1001.00X				
	Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лабораторная работа № 1			Лист	Масса	Масштаб
Изм. № лист	Разраб.	Студент								1:1
	Проб.	Преподаватель								
	Т.контр.							Лист	Листов	1
	И.контр.							Группа		
	Чтв.									

Рисунок 6. - Основная надпись

Примечание:

Примерный принцип заполнения шифра чертежа показан ниже:

019 - индекс кафедры Инженерной графики,

4 - код работы (на протяжении учебного года не меняется),

10 - год поступления в институт,

01 - номер работы,

00X - вариант работы (обычно, номер по журналу)

Далее указать название работы (или чертежа)

– Лабораторная работа, Ф.И.О. разработчика и преподавателя группы, вписать группу

Зафиксировать основную надпись, нажав в панели свойств.

Создать объект (Рис. 6).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1). Радченко, А.А. Основы черчения. Инженерная графика: указания к практическим занятиям и самостоятельному выполнению графических работ для студентов 1 курса бакалавров по направлению 6.060101 / Составитель А.А. Радченко - Х.: ХНАГХ, 2009. - 101с.
- 2). Цеханов, Ю.А. Построение сопряжений при выполнении чертежей: метод. указания к практическим занятиям по дисциплине «Начертательная геометрия. Инженерная графика» / Составители Ю.А. Цеханов, С.М. Санникова. - Воронеж: Воронеж. Гос. технол.акад., 2004. - 24 с.
- 3). Полякова, Т.Д. Построение сопряжений: методические указания / Составитель Т.Д. Полякова. Новосибирск: НТИ МГУДТ (филиал), 2010. - 20 с.
- 4). Франковский, Б.А. Сопряжения: Методические указания по теме «Сопряжения» для студентов всех специальностей / Составитель Б.А. Франковский, Е.В. Белоенко. - Томск: Изд-во ТПУ, 2011. - 36 с.
- 5). Маркова, О.А. Инженерная графика. Часть II. : учебное пособие / О.А. Маркова. - Нижнекамск: Нижнекамский химикотехнологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «КНИТУ», 2012. - 92 с.
- 6). Otabekov, U. G. (2023). TECHNICAL PROBLEMS OF GEOMETRIC-GRAPHIC EDUCATION IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. *Экономика и социум*, (4-1 (107)), 225-228.